

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА», РАЗВИВШЕГОСЯ ВСЛЕДСТВИЕ АДЕНОВИРУСНОЙ ОФТАЛЬМОИНФЕКЦИИ

**Одилова Гулжамол Рустамовна
Худдиева Наргиза Юлдашевна**

Бухарский государственный медицинский институт
Кафедра «Офтальмология».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373801>

Абстрактный

Синдром сухого глаза (ССС) — хроническое двустороннее поражение конъюнктивы и роговицы, характеризующееся снижением слезопродукции и нарушением стабильности слезной пленки роговицы. Симптомы включают зуд, жжение, раздражение и светобоязнь. Диагноз ставится клинически; Может помочь тест Ширмера. Лечение состоит из заменителей слезы и, в некоторых случаях, окклюзии слезной точки.

Ключевые слова: Аденовирусная офтальмоинфекция, синдром «сухого глаза», Тест Ширмера.

Абстрактный

Синдром «сухого глаза» (ССГ) представляет собой хроническое двустороннее поражение конъюнктивы и роговицы, характеризующееся уменьшением продукции слезы и нарушением стабилизации прекорнеальной слезной пленки. Симптомы включают зуд, жжение, раздражение и светобоязнь. Диагноз устанавливается клинически; Вспомогательно может быть предоставлена проба Ширмера. Лечение включается в применении заменителей слез и, в некоторых случаях, окклюзии слезных точек.

Ключевые слова: Аденовирусная офтальмоинфекция, синдром «сухого глаза», проба Ширмера.

Аннотация

Синдром сухого глаза (ССГ) — хроническое двустороннее поражение конъюнктивы и роговицы, характеризующееся снижением слезопродукции и нарушением стабильности прекорнеальной слезной пленки. Симптомы включают зуд, жжение, раздражение и светобоязнь. Диагноз устанавливается клинически; Можно использовать тест Ширмера. Лечение состоит из заменителей слезы и, в некоторых случаях, окклюзии слезной точки.

Ключевые слова: Аденовирусная офтальмоинфекция, синдром «сухого глаза», проба Ширмера.

Актуальность темы

Аденовирусная офтальмоинфекция глаза представляет собой серьезную проблему в офтальмологической практике в связи с ее широким распространением и высокой распространенностью. Это обусловлено не только отсутствием профилактических мер, но и спецификой пути передачи аденовирусной инфекции, а также тем, что латентная и начальная стадии заболевания проходят без клинических симптомов. Основное место в передаче инфекции занимают контактный путь, загрязненные руки, оборудование, используемое в офтальмологической практике, загрязненные глазные капли и капельницы, предметы общего пользования.

Синдром «сухого глаза» встречается у 80% больных аденовирусной офтальмоинфекцией. В настоящее время синдром «сухого глаза» встречается у 12% населения до 40 лет и у 67% населения старше 50 лет.

Цель

Оценка синдрома «сухого глаза» с помощью метода функциональной диагностики – пробы Ширмера.

Контрольный материал

Для достижения поставленной перед нами цели в офтальмологическом кабинете Бухарского филиала поликлиники РИКМИАТМ было обследовано 14 пациентов с синдромом «сухого глаза», развившимся на фоне аденовирусной офтальмоинфекции. Всем пациентам проводились базовые офтальмологические исследования - визиометрия, периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, а также дополнительные офтальмологические исследования с использованием метода Ширмера. Всем пациентам было назначено стандартное комплексное лечение.

Полученные результаты

По данным обследования больных через 10 дней после комплексного лечения: уменьшение жалоб на «сухой глаз» отмечено у 6 больных (42,8%), исчезновение жалоб отмечено у 8 больных (57,1%). Результаты визиометрии и периметрии такие же, как до лечения. По данным анализа пробы Ширмера (в норме >15 мм/5 мин): у 4 больных >15 мм (28,5), у 7 больных 10-15 мм (50), у 3 больных 5-10 мм (21,4 %) наблюдались. Результаты этого теста коррелируют с динамикой симптомов клинического течения синдрома «сухого глаза».

Краткое содержание

По результатам обследования проба Ширмера является удобным и объективным методом диагностики синдрома «сухого глаза» и рекомендуется для динамического наблюдения за течением заболевания.

Использованная литература:

1. Odilova, G., & Xuddiyeva, N. (2023). ADENOVIRUSLI OFTALMOINFEKSIYA NATIJASIDA RIVOJLANGAN «QURUQ KO 'Z» SINDROMINING FUNKSIONAL DIAGNOSTIKASI. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(7), 17-19.
2. Худдиева, Н. (2023). ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОВИРУСНОГО КОНЪЮНКТИВИТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(7), 23-27.
3. Xuddieva, N. (2023). KORONAVIRUS INFEKSIYASI (COVID-19) BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KON'YUNKTIVITNING TARQALISHI VA OLDINI OLISH CHORALARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(7), 13-22.
4. Udyeva, N. (2023). DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ADENOVIRUS CONJUNCTIVITIS IN AMBULATORY CONDITIONS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(5), 220-223.
5. Худдиева, Н. Ю. (2023). Особенности Вирусного Конъюнктивита У Детей. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(5), 27-36.
6. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, K. N. (2022). Diagnosis and treatment of patients with adenovirus keratoconjunctivitis in an outpatient setting. European journal of modern medicine and practice, 2(10), 92-97.
7. Худдиева, Н. Ю. (2022). ПРЕПАРАТ СЛЕЗАВИТ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ. Gospodarka i Innowacje., 24, 836-839.
8. Одилова, Г. Р., & Худдиева, Н. Ю. (2022). ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АДЕНОВИРУСНЫМ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. Gospodarka i Innowacje., 24, 832-835.
9. Yuldashevna, X. N. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH Odilova Guljamol Rustamovna.
10. Xuddieva, N. Y. (2022). PALLADA PREPARATINING ALLERGIK KON'YUNKTIVIT, ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT VA KERATOKONUSNI DAVOLASHDA ISHLATILISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 360-364.
11. Xuddieva, N. Y. (2022). BIRLAMCHI OCHIQ BURCHAKLI GLAUKOMA KASALLIGIDA SLEZAVIT PREPARATINING NEYROPROTEKTIV TERAPIYANING

- TARKIBIY QISMI SIFATIDA ISHLATILISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 508-512.
12. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 503-507.
13. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, X. N. (2021). UDK 617.735-007.281 PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI.
14. Yuldashevna, K. N. (2021). The Effectiveness of the Drug Siavit in the Conservative Treatment of the Destruction of the Vitreous Body. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(5), 174-182.
15. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, K. N. (2021). Optical Coherence Tomography. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(5), 39-49.
16. Xuddieva, N. Y. (2021). SHISHASIMON TANA DESTRUKSIYASINI KONSERVATIV DAVOLASHDA SEAVIT PREPERATINING SAMARADORLIGI. Academic research in educational sciences, 2(10), 60-70.
17. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2021). PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(8), 95-107.
18. Бобоева, Р. Р., Мавлонов, А. А., & Саидов, С. А. (2020). Исследование желчегонной активности рутана. International journal of discourse on innovation, integration and education, 1(4), 70-75.

